

Manifiesto desde la finitud: muerte
digital, memoria y derecho a no ser

A Manifesto from Finitude: Digital
Death, Memory, and the Right Not to
Be

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

1/abril/2025

Resumen:

Este manifiesto sostiene que la irrupción de lo digital no resuelve la mortalidad humana, sino que inaugura nuevas formas de morir y ser olvidados: obsolescencia de plataformas, olvido algorítmico y masificación que desdibuja lo singular. Se denuncia la deshumanización que provoca la fijación de “esencias” en los perfiles póstumos y la mercantilización de la muerte por parte del capitalismo de plataformas que gestiona y monetiza datos de los fallecidos. Frente al tránsito de la angustia ante la nada a un tedio tecnificado —alimentado por la compulsión a ser vistos y no devenir “cadáveres virtuales”— se reivindican la finitud y la libertad como núcleos de una existencia auténtica, recuperando la máxima socrática del conocerse a sí mismo. Se exige un derecho a no ser también en el ámbito digital (olvido, duelo, silenciamiento de recuerdos dañinos) y la institución de un testamento digital que proteja el legado y evite su explotación. Finalmente, se afirma la imperiosa necesidad de la filosofía —inter y transdisciplinar, más allá de los existencialismos canónicos— para pensar este nuevo marco ontológico híbrido y promover un internet más humano que no convierta lo virtual en un cementerio rentable ni prometa falsas inmortalidades.

Palabras clave:

Muerte digital; finitud; memoria y olvido; derecho a no ser; testamento digital; mercantilización de la muerte; existencialismo; identidad digital; duelo; plataformas digitales.

Abstract:

This manifesto argues that the digital turn does not solve human mortality but inaugurates new modes of dying and being erased: platform obsolescence, algorithmic forgetting, and an informational flood that dissolves singularity. It exposes the dehumanization produced by posthumous profiles that fix a person’s “essence,” and it denounces the commodification of death by platform capitalism, which manages and monetizes the data of the deceased. Against the shift from anxiety before nothingness to a technified tedium—fueled by the compulsion to remain visible and avoid becoming “virtual corpses”—the text reclaims finitude and freedom as the core of authentic existence, recovering the Socratic call to self-knowledge. It demands a right not to be in

the digital sphere (erasure, mourning, the silencing of harmful memories) and the establishment of a digital will to protect legacies and prevent exploitation. Finally, it asserts the urgent necessity of philosophy—inter- and transdisciplinary, beyond canonical existentialisms—to think through this hybrid ontological framework and to foster a more human internet that neither turns the virtual into a profitable cemetery nor trades in false promises of immortality.

Keywords:

Digital death; finitude; memory and forgetting; right not to be; digital will; commodification of death; existentialism; digital identity; mourning; digital platforms.

Contenido

Introducción	5
1. Teomanías: en pos de la inmortalidad	6
2. Deshumanización de la muerte.....	6
3. La angustia ante la muerte deviene en tedio.....	7
4. Derecho a no ser	8
5. La imperiosa necesidad de la filosofía	8

Introducción

La muerte es algo que ha acompañado al ser humano desde sus orígenes. Es tan decisivo este rasgo nuestro que no son pocos los filósofos que lo consideran el elemento distintivo respecto a las otras formas de vida. No porque las otras formas de vida no mueran, sino porque no hay conciencia presente de su finitud. Por lo tanto, no la «viven» y, en consecuencia, no las constituye. Podríamos decir que la muerte ha sido y sigue siendo un problema, de la misma forma que para afrontar ese problema y connotaciones ónticas relativas a la experiencia más humana, hemos ido construyendo multitud de dispositivos epistémicos, ontológicos, lógicos, científicos, teológicos, etcétera que nos ayuden a comprender la muerte y —por decirlo de alguna forma— vivirla e incluso sobrevivirla.

Este asunto es tan relevante para lo humano, que internet también ha hecho las veces de auxiliador frente a la finitud. Lo mismo que la procreación, en cierta manera, nos daba una sensación de trascendencia, con internet sucede algo parecido. Lo que pensemos y compartamos, seguirá presente una vez hayamos muerto, nuestros datos, información personal, luces y sombras de nuestra vida, etc. Todo lo que se encuentre en internet es susceptible de una suerte de inmortalidad. En consecuencia, se podría decir que internet nos ha ayudado a superar nuestra propia naturaleza mortal, nos ha acercado a —haciendo un guiño con licencias interpretativas a Nietzsche— ese súper hombre.

No obstante, en nuestra más cruda materialidad, nuestro sentir y ontología más primaria, seguimos muriendo y dejamos de ser una vez lo hacemos. Esto quiere decir que internet no resuelve la cuestión de nuestra mortalidad, es más, se podría decir que lo que genera, más bien, son nuevas formas de morir en el espacio virtual. Por mencionar alguna, podemos hacer alusión a: el olvido virtual, la finitud programada de la tecnología y espacios virtuales (obsolescencia), la masificación de información que invisibiliza lo más particular, etc.

Lo que pretendemos con este manifiesto es poner de en evidencia las relaciones existentes entre las diversas dimensiones de nuestra finitud y los nuevos rasgos a los que nos enfrentamos con la llegada de internet, ese mundo digital y la tecnología. El

recuerdo que nos mantiene vivos frente al olvido, así como la desaparición ontológica absoluta frente a la trascendencia virtual.

1. Teomanías: en pos de la inmortalidad

Si muero mañana, mis redes sociales seguirán activas, los correos electrónicos, mis trabajos académicos, etc. Todo parece garantizar que —en cierta manera— permaneceré en el mundo, trascenderé mi propia muerte gracias a internet. Alcanzaré lo que antaño buscaban los héroes bélicos de la literatura: la «gloria eterna». El problema es que esas redes sociales, los correos electrónicos, mis trabajos académicos, historial médico y demás datos, también están limitados a una existencia finita.

Consecuentemente, la muerte sigue reinando en nuestra materialidad, pero también gobierna más allá, en lo virtual. En tanto que dejemos de tener relevancia en la red, habremos muerto. Cuando dejen de buscarnos y citarnos, dejaremos de existir. Es más, podemos estar vivos en nuestra materialidad y muertos en el mundo virtual, ya sea por falta de recursos, porque no destacamos o porque los propios usuarios (mercado digital) así lo determinan. Muestra de ello son los intentos desesperados de miles de influencers que hacen cualquier cosa por no sufrir este tipo de muerte. En otras palabras, estamos hablando de un tipo de muerte inexistente hasta la aparición de internet: la muerte digital.

Con base a lo anterior, consideramos de extrema necesidad tener en cuenta lo efímera que puedes resultar la dimensión ontológica en internet, más incluso que la vida biológica. Por lo tanto, es pertinente asumir y también pensar la finitud digital, de la misma forma que —al menos intentamos— aceptar y pensar nuestra muerte física. Sin embargo, de la misma forma que nuestra finitud física no nos exime de responsabilidad, tampoco lo hace la finitud virtual, sino que debemos ser responsables de la influencia y repercusión que tiene nuestra participación en el mundo virtual. Entre otras cosas porque lo que hacemos en este mundo, tiene ecos en el mundo físico.

2. Deshumanización de la muerte

A pesar de la finitud evidente de lo digital y tecnológico, sería un error por nuestra parte negar que estos elementos han cambiado sustancialmente la formas de

«vivir» la muerte. Quizá no nuestra muerte, pero sí la muerte de los otros. Cuando muere alguien, esa persona sigue existiendo en el mundo virtual y este mundo es indisociable del físico. El punto es que estamos ante un ente incorpóreo, ya no tiene esa base material de antes, pero es que tampoco está sujeto al dinamismo de la vida. La forma de vida que tiene en el mundo virtual hace que tengamos una idea de este acabada, cerrada, lo cosificamos. Ya no es más humano en tanto que un humano nunca se completa y no tiene esencia. Ahora —contrario a la máxima sartreana: el ser precede a la esencia— tiene una esencia fija, lo mismo que un objeto. La esencia que le da su realidad virtual y el consumo e interpretación que hacemos de esta, pero siempre basada en lo que previamente ese sujeto compartió, produjo, fue y vivió.

Lo peor de todo esto es la mercantilización de la muerte a través de esa pretendida trascendencia. Cuando muere una persona, empresas privadas como Facebook, Instagram, etc. siguen haciendo uso de los datos de esa persona. Es más, algunas redes sociales cambian la propia naturaleza de sus cuentas para hacer de ellas un homenaje al fallecido. Todo ello gestionado y en beneficio de empresas privadas, del capitalismo más inhumano. Estos asuntos son los que hay que pensar y repensar. ¿A quién le permitimos el manejo de nuestro legado virtual y para qué? En este sentido, pensamos que es necesario el testamento digital y que no quede esto a voluntad —en el mejor de los casos— de familiares o amigos, cuando no, en manos de empresas privadas para seguir siendo objeto de consumo. Asimismo, acabar con la mercantilización de la vida digital de los muertos biológicos y dejar de rentabilizar sobre sus propios cadáveres materiales.

3. La angustia ante la muerte deviene en tedio

La muerte era lo que nos definía en relación a nuestra forma de ser. Esta generaba angustia y no era nada extraño que fuese así, sabíamos que teníamos fecha de caducidad. La digitalización reevalúa esa distinción ontológica, ya no es la muerte lo que nos define como seres inacabados hasta que morimos, sino la presencia constante en el mundo digital y miedo a no ser vistos, ser cadáveres virtuales. Se podría decir que la angustia ante la nada a la que nos arroja la muerte, se convierte en un tedio constante ante un todo en el espacio virtual. Consideramos de imperiosa necesidad volver a la nihilidad que nos constituye como seres humanos, esa nada que se encuentra en

nosotros, de la que venimos y a donde vamos. La angustia, aunque desagradable, es parte inherente de lo humano y no debemos reprimirla y mucho menos sustituirla por el tedio tecnológico.

Por otro lado, que somos y nos constituimos en relación a lo que otros interpreten de nosotros y no con base a nuestra libertad ineludible sartreana. Todo esto hace que tengamos existencias inauténticas en tanto que el sentido lo constituyen los otros y no nuestra propia finitud. De modo que apostamos por una reivindicación de nuestra más primaria naturaleza: finita y libre frente a las infinitas posibilidades. Esto solo lo podemos conseguir asumiendo la máxima socrática: conócete a ti mismo y, para ese conocerte, hay que volverse a uno mismo y no a lo que otros ven y esperan de uno.

4. Derecho a no ser

Como entes finitos y sujetos a una mortalidad muy específica, tenemos derecho a dejar de ser cuando llegue el momento y cuando así lo deseemos. No solo respecto a nuestra muerte, sino también en relación a la muerte de nuestros seres queridos. En el mundo digital esto no es tan fácil y no depende tanto de nosotros. Internet puede contribuir a la dificultad que de por sí tiene el duelo, olvidar un mal recuerdo o enterrar errores pasados. En otras palabras, el mundo virtual mantendrá vivo lo que quiera y —lo que es peor aún— lo que le convengan a ciertas empresas o ideologías políticas.

Es por esto que exigimos el derecho a dejar de ser, no solo de forma integral en relación a nuestra vida biológica, sino a partes de nuestra experiencia vital. Ponemos en entre dicho la ambigüedad moral de recordar a los que no están, así como un uso transparente sobre lo que se decida darle más visibilidad y cuál será el criterio para invisibilizar otras partes. No comercializar con nuestras miserias ni con nuestras bienaventuranzas.

5. La imperiosa necesidad de la filosofía

Nuestro marco ontológico ha sido modificado por la aparición de un mundo virtual que es indivisible del físico, en otras palabras, hay una relación constante de influencias y consecuencias. Todo esto ha afectado también a nuestra mortalidad. Por lo tanto, consideramos de imperiosa necesidad pensar filosóficamente todo lo

relacionado a nuestra finitud. No solo por lo ya expuesto, sino también por el alcanza inabarcable de la mortalidad en tanto que sobrepasa los límites de cualquier conocimiento, materialidad e, incluso, como hemos visto, inmaterialidad.

Esto solo es posible desde una perspectiva filosófica integral, multi e interdisciplinar que aborde un existencialismo más allá de las típicas corrientes existencialista como la sartreana, beauvoiriana, kierkegaardiana, etc. Entendemos que estas visiones son cruciales, pero incompletas debido al cambio ontológico que hemos experimentado con el auge de la era digital. En este orden de ideas, plantearnos —en otros asuntos— qué significa la muerte en nuestro nuevo mundo híbrido, pero también el recuerdo, tanto de los que han muerto, como de esas partes de nuestra experiencia vital mientras seguimos con vida.

A razón de esto, defendemos un internet más humano, que tenga en cuenta la inevitable realidad de la finitud y cómo ha afectado su presencia a esa parte constitutiva de lo humano. No hacer del espacio virtual una extensión de los cementerios físicos, mercantilizando el dolor de las personas que han sufrido una pérdida o sacando rédito del miedo a nuestra finitud con falsas promesas de «inmortalidad».